

Tratamiento psicopedagógico a familias de adolescentes con conductas disruptivas. Acercamiento bibliográfico-experiencial

Revista Internacional ReNoSCol
ISSN: 2792-7504
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17610800>
revistae.renoscol@gmail.com
Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Lic. Karen Yadira Basto Fabars
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba
yadirakaren1985@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-8636-1957>

pos Dr.C Carlos Viltre Calderón
Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica
cuiltrec@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4824-4330>

Cómo se debe citar

Basto Fabars, K. Y., Viltre Calderón, C. (2025). Tratamiento psicopedagógico a familias de adolescentes con conductas disruptivas. Acercamiento bibliográfico-experiencial. *ReNoSCol*; 2(6): 73 – 91.

RESUMEN

Introducción: Este artículo aborda la problemática de las conductas disruptivas en adolescentes, identificando la preparación psicopedagógica de las familias como un factor crucial para su manejo. Partiendo del rol fundamental de la familia como primera institución socializadora, el estudio argumenta que la carencia de herramientas en los padres para afrontar estas conductas impacta negativamente en la dinámica familiar y el entorno escolar, requiriendo de una intervención especializada. Materiales y Métodos: La investigación se sustenta en un enfoque cualitativo con un diseño bibliográfico-experiencial, aplicando el modelo de investigación experiencial de Batat (2023). Se integró la sistematización teórica con la experiencia práctica de la autora principal como psicóloga, que incluyó el diagnóstico y trabajo con 71 adolescentes con conductas disruptivas y sus familias en Santiago de Cuba. Resultados: El análisis reveló que más del 63% de los casos presentaban deficiencias en habilidades socioemocionales como la empatía, asociadas a dinámicas familiares disfuncionales. La intervención experiencial permitió diseñar una estrategia de orientación familiar escalonada, evidenciando la necesidad de un tratamiento psicopedagógico contextualizado que transforme tanto las dinámicas familiares como la práctica profesional. Conclusiones: Se concluye que es imperativo dinamizar la investigación educativa con modelos experienciales y fortalecer la relación escuela-familia. Se resalta la urgencia de que las normativas cubanas tipifiquen y aborden específicamente las conductas disruptivas, cerrando una brecha teórico-práctica existente.

Palabras clave: Conductas disruptivas, adolescencia, orientación familiar, intervención psicopedagógica, investigación experiencial.

Recibido: septiembre de 2025.
Aceptado: octubre de 2025.
Publicado: noviembre de 2025.

Title: Psychoeducational Treatment for Families of Adolescents with Disruptive Behaviors: A Bibliographic-Experiential Approach.

ABSTRACT

Introduction: This article addresses the problem of disruptive behaviors in adolescents, identifying the psychoeducational preparation of families as a crucial factor in managing them. Based on the fundamental role of the family as the primary socializing institution, the study argues that parents' lack of tools to cope with these behaviors negatively impacts family dynamics and the school environment, requiring specialized intervention. **Materials and Methods:** The research is based on a qualitative approach with a bibliographic-experiential design, applying Batat's (2023) experiential research model. Theoretical systematization was integrated with the main author's practical experience as a psychologist, which included the diagnosis and work with 71 adolescents with disruptive behaviors and their families in Santiago de Cuba. **Results:** The analysis revealed that over 63% of cases presented deficiencies in socio-emotional skills such as empathy, associated with dysfunctional family dynamics. The experiential intervention allowed for the design of a phased family guidance strategy, highlighting the need for contextualized psychoeducational treatment that transforms both family dynamics and professional practice. **Conclusions:** It is concluded that it is imperative to revitalize educational research with experiential models and strengthen the school-family relationship. The urgency of Cuban regulations specifically defining and addressing disruptive behaviors is emphasized, thus closing an existing theoretical-practical gap.

Keywords: Disruptive behaviors, adolescence, family guidance, psychoeducational intervention, experiential research.

Título: Tratamento Psicoeducacional para Famílias de Adolescentes com Comportamentos Disruptivos: Uma Abordagem Bibliográfico-Experiential.

RESUMO

Introdução: Este artigo aborda o problema dos comportamentos disruptivos em adolescentes, identificando a preparação psicoeducacional das famílias como fator crucial para o seu manejo. Partindo do papel fundamental da família como instituição primária de socialização, o estudo argumenta que a falta de ferramentas parentais para lidar com esses comportamentos impacta negativamente a dinâmica familiar e o ambiente escolar, exigindo intervenção especializada. **Materiais e Métodos:** A pesquisa baseia-se em uma abordagem qualitativa com delineamento bibliográfico-experiential, aplicando o modelo de pesquisa experiencial de Batat (2023). A sistematização teórica foi integrada à experiência prática da autora principal como psicóloga, que incluiu o diagnóstico e o trabalho com 71 adolescentes com comportamentos disruptivos e suas famílias em Santiago de Cuba. **Resultados:** A análise revelou que mais de 63% dos casos apresentaram deficiências em habilidades socioemocionais, como a empatia, associadas a dinâmicas familiares disfuncionais. A intervenção experiencial permitiu o desenvolvimento de uma estratégia de orientação familiar faseada, destacando a necessidade de um tratamento psicoeducacional contextualizado que transforme tanto a dinâmica familiar quanto a prática profissional. **Conclusões:** Conclui-se que é imprescindível

revitalizar a pesquisa educacional com modelos experienciais e fortalecer a relação escola-família. Ressalta-se a urgência de regulamentações cubanas que definam e abordem especificamente os comportamentos disruptivos, preenchendo assim uma lacuna teórico-prática existente.

Palavras-chave: Comportamentos disruptivos, adolescência, orientação familiar, intervenção psicoeducacional, pesquisa experiencial.

INTRODUCCIÓN

La familia es considerada la primera institución formativa del ser humano, allí se enseñan los primeros valores, sentimientos, surgen las primeras necesidades y se propicia la primera interacción con el medio social. Es, por tanto, el primer espacio encargado de formar nuevas generaciones capaces de adaptarse, vivir en sociedad, convivir con otras personas, desarrollar motivaciones hacia las diferentes ramas del saber e intereses laborales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en afirmación de Castañeda (1995), ha reconocido en su documentación el importa papel de la familia en el desarrollo de la sociedad y en la educación de sus más jóvenes integrantes como una institución social, pero cambiante y evolutiva (p. 1). Sin embargo, la concepción de familia debe su transformación a cambios demográficos, tendencias políticas globales y movimientos sociales de la posmodernidad hoy día. (ONU, 2025)

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (2015), se reconoce en su artículo 16.1, que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, al dejar en claro que todos los hombres y mujeres sin distinción pueden luego de edad núbil fundar una familia. En el Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño no solo se destaca que la familia es el grupo fundamental de la sociedad, sino que resaltan su papel en la protección y educación de cada uno de los niños y jóvenes. De igual manera también se resalta que estos deben recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.

Ello se constata en países como Colombia quien declara a la ONU la necesidad de preservar la familia como impulsora del tejido social sostenible y la Plataforma Unidos por la Vida (2022) refuerza el criterio de que:

“La familia es el lugar donde aprendemos y empezamos a amar y a ser amados. Es la única pedagoga del amor verdadero, ya que solo con los modelos de mamá y papá es que podemos conocer el amor de un hombre, entender el amor de una mujer, aprender sobre el amor de pareja, y el amor entre los Padres y los hijos, y entre los hermanos; allí se entienden y se viven valores tan fundamentales como la solidaridad y el reconocimiento del otro.” (p. 2)

En la sociedad cubana la familia sigue siendo una estructura organizativa funcional importante para el progreso social y dado esta connotación, el desarrollo de la educación familiar tiene sustanciales retos y desafíos. Ello se refuerza según el nuevo Código de las Familias aprobado y publicado en Gaceta Oficial de la República de Cuba como Ley No. 156 del 2022 y en el que se destaca que, con los criterios del Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, Centro Nacional de Educación Sexual, los que en su objeto social coinciden en la idea de que en la familia todos tienen la responsabilidad de la educación y formación integral de hijos e hijas. En tal sentido se reconoce que, el Estado cubano se rige por una serie de recursos legales en los cuales se norma la atención a las familias, así como la implicación de los diversos ministerios, organismos e instituciones que constituyen esta organización ante la sociedad; entre ellos está el Ministerio de Educación y las instituciones asociadas a él.

Al decir de la función educativa de la familia, se reconocen los trabajos recientes de: Vera (2020); Vázquez Valenzuela (2024); Delgado, et. al. (2024); Clase y Sandoval (2025); Roldan-Quijije (2025); y Tello Sarmiento, et. al. (2025); los cuales coinciden en reconocer que la familia es: el primer espacio de desarrollo de todas las potencialidades del ser humano; el primer elemento socializador de la persona; su funcionamiento y desarrollo está condicionado por el sistema socioeconómico imperante; no es una entidad estática e inmutable, y comparte con otros grupos o sistemas a partir de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de sus miembros.

Desde estas perspectivas la investigación que se realiza encuentra un importante nicho de novedad y está asociado al rol de la familia en la atención a la adolescencia como “etapa de crisis” en el desarrollo vital, y con énfasis se centra en los adolescentes con conductas disruptivas. Para ello entiéndase por esta última:

“(…) como los patrones de comportamientos impulsivos y agresivos que exhibe el estudiante en la escuela y altera el entorno escolar. Los problemas pueden surgir como resultado de la interacción familiar, destacando la escasa afectividad en la familia.” (Macías Figueroa y Alarcón Barcia, 2021).

Estudios como el de muestran que se debe a factores socioculturales, desigualdades socioeconómicas y cambios en la estructura familiar (Orellana Román, 2023). De lo cual se evidencia que per sé el trabajo de la familia es educar y si ello se hace difícil con los adolescentes y sus complejidades desde lo único e irreplicable de cada personalidad, ello se dimensiona en complejidades múltiples cuando existen adolescentes con este tipo de conductas, lo que en la mayoría de las ocasiones les deja sin herramientas y amplias necesidades de preparación para enfrentar el reto.

Lo expuesto anteriormente permite determinar cómo el problema profesional pedagógico la necesidad de preparación psicopedagógica a las familias de adolescentes con conductas disruptivas. Profundizar desde esta perspectiva es fundamental para abordar las dinámicas familiares que pueden estar contribuyendo a estos problemas. Desde lo cual se determina como objetivo desarrollar una aproximación bibliográfico-experiencial al tema que sirva de base a una tesis de especialidad en Psicopedagogía en la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolla predominantemente desde el paradigma cualitativo. Se sustenta en la sistematización teórico-metodológica de nuevo tipo (Viltre Calderón, 2025) y en el estado del arte mediante procedimiento matemático-heurístico Viltre-EA (Viltre Calderón, 2024).

Son de especial importancia la hermenéusis y el análisis documental, los que posibilitan la interpretación de los significados de las categorías centro de estudio: preparación psicopedagógica de las familias y conductas disruptivas en adolescentes. El análisis documental devenido de la sistematización reviste importancia en pro de reconocer aquellos materiales obtenidos de Bases de datos de impacto como Dialnet, Scielo, Biblat, Scopus, WOS, en los que se encuentran tesis, artículos, ensayos y libros de interés para el estudio.

El componente experiencial de la investigación y posterior resultado, se refiere a la complementación de los hallazgos bibliográficos, con la experiencia de la autora principal como psicóloga en el tratamiento por más de 15 años de adolescentes con conductas disruptivas y por tanto aporta un contraste rico en dirección teórico-práctica que permiten dilucidar los matices de la temática para construir el posterior informe de tesis.

Esta postura metodológica se basa en la propuesta de marco de investigación experiencial de Batat (2023); quien destaca dicha postura como un cambio en el pensamiento metodológico donde son consideradas cuatro directrices metodológicas:

1. **Selección experiencial:** radica en la selección de las experiencias que están mejor alineadas con el objeto-campo de investigación, pero que a la vez muestren mayor riqueza integral en función de alcanzar mayor comprensión en el estudio.
2. **Interacción experiencial:** radica en el proceso de interactuar desde la experiencia con los aspectos más disímiles del objeto-campo de investigación, pero no dejándose llevar solo por lo teórico, la literatura o hallazgos antecedentes, debe ser equivalente ello a la experiencia del investigador, por tanto, existirá una relación de complementariedad metodológica.
3. **Inmersión experiencial:** radica en el momento metodológico interventivo, transformador, aplicativo, por lo que no debe solamente primar lo experiencial, el apoyo teórico es importante, pero como recurso para validar o no lo obtenido; lo común en que emerja una episteme mayor y significativa.
4. **Reflexividad experiencial:** radica en el momento final reflexivo, resultante del modelo metodológico, donde no solo se transforma el objeto-campo, sino la experiencia del investigador.

Estas en su conjunto al contrastar con la metodología regular (ortodoxa) de la investigación educativa, donde se aplicó la observación directa al proceso docente educativo donde están insertos los adolescentes con conductas disruptivas, la entrevista a profundidad a los mismos, la encuesta a

padres y docentes; posibilitan una mayor riqueza en contextualización y percepción del objeto de estudio.

La importancia de la investigación resalta que los marcos normativos y documentos legales hablan de las familias y su encargo socioeducativo, pero dejan por fuera la diversidad de familias en las que se pueden encontrar los casos de adolescentes con manifestaciones de conductas disruptivas, en ese sentido aun con instituciones como La Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, las consultas de psicólogos clínicos infantiles u otras instancias, la escuela seguirá siendo un eslabón relacional importante entre la comunidad y la familia y su rol de orientadora debe jugar un papel fundamental ya que las principales manifestaciones del problema tiene eco en la escuela y particularmente contexto áulico.

Análisis y discusión de resultados

Problemática general y la selección experiencial

Cuando las conductas de los adolescentes no encajan con los valores, motivaciones o con los objetivos del propio proceso educativo, se producen las conductas disruptivas en la escuela y contexto áulico, estas se pueden interpretar como un conjunto de conductas que son impropias: falta de cooperación, mala educación, desobediencia, amenazas, ejercicio del bullying, violencia escolar y otros problemas que pueden ir asociados a la carencia de habilidades socioemocionales, tendencias marcadas en el comportamiento familiar, trastornos de conducta más severos; todo lo cual requiere de una evaluación diagnóstica integral y posterior tratamiento.

Desde el punto de vista de Santillán y Samada (2023) las consecuencias de este tipo de comportamientos se manifiestan diferentes formas: falta de atención, agresividad, indisciplina y falta de respeto hacia los profesores y compañeros. Es necesario analizar las estrategias pedagógicas aplicadas en otros países para abordar este problema y aprender de sus experiencias exitosas. Los denominados problemas de conducta se están convirtiendo en una fuente de preocupación para las familias, la escuela y la sociedad en general. Aparecen cuando los adolescentes tienen que cumplir ciertas normas de comportamiento establecidas que refieren cierto grado de disciplina que les suponga no conseguir una satisfacción inmediata.

Algunas conductas de oposición son, en determinados momentos, importantes para el desarrollo y la formación de la propia identidad y la adquisición de habilidades de autocontrol y desarrollo personal. Sin embargo, hay niños y niñas en los que la frecuencia y la intensidad de sus emociones están claramente por encima de lo que podría considerarse normal para su edad o grupo de referencia.

La selección experiencial es realizada bajo criterios de la práctica de diagnóstico psicológico con adolescentes que presentan conductas disruptivas y son tratados por la autora principal en el Centro Especializado en Servicios Educativos “Renato Guitart Rosell”, entre enero de 2025 y agosto del mismo año un total de 71 adolescentes de la provincia Santiago de Cuba transitaron por los servicios de psicología en la institución a fin de lograr orientar a la familia el cómo afrontar esta realidad.

La selección experiencial para la investigación en criterios de regularidad, permite definir que más del 63.38% (45 familias) de los casos tienen problemas en las habilidades socioemocionales de empatía y trabajo colaborativo, lo que dificulta la convivencia escolar e incurrir en fenómenos de violencia, desobediencia, indisciplina y faltas de respeto entre coetáneos y con profesores. Dada esta selección el resto del modelo metodológico trabaja en función de estas pautas antes descritas.

Interacción experiencial en función de las regularidades encontradas

Para la interacción experiencial se realizó una distribución longitudinal de las familias y su caracterización, para un tratamiento de orientación familiar escalonado. Ello se debió a que la complejidad de la problemática incluye familias de diversas clasificaciones y tendencias, a la vez que se contrastan con la diversidad de manifestaciones de conductas disruptivas de los adolescentes que pertenecen a cada una.

Figura 1

Organización metodológica resultante para el trabajo con las familias que poseen adolescentes con conductas disruptivas.

La interacción experiencial a través de técnicas psicológicas aplicadas durante el proceso de diagnóstico que se implementa como parte de la interacción experiencial, revela que en su mayor parte las conductas disruptivas que muestran los adolescentes pueden explicarse como parte de un desajuste dentro de su contexto familiar, con implicaciones y repercusiones sociales y escolares, pero si éste permanece en el tiempo, la autora principal ha constatado en su práctica profesional que suelen estar acompañadas y agravadas por otros problemas que dificultarán las posibilidades de adaptación y normalización de su desarrollo posterior.

La interacción experiencial demostró la carencia de recursos de los miembros de las familias en cualquiera de las clasificaciones asumidas, para enfrentar y lograr paliar las conductas disruptivas de los adolescentes. Por su parte estos últimos manifiestan una muestra de intolerancia a las figuras de autoridad en su mayoría y los que obedecen ciertas normas lo hacen de forma coercitiva o impositiva por figuras masculinas en su mayoría.

Para los autores, lograr transformar estas dinámicas que se establecen en la familia y que se reflejan en el ámbito escolar reviste gran importancia; por una parte, para que se logre en la medida

de lo posible restaurar el desarrollo de una personalidad acorde a los estándares psicológicos según autores como González Rey (1985); por otra parte, para el restablecimiento de relaciones armónicas al interior de la familia, como propone Párraga Gil (2021).

Inmersión experiencial apoyado en la bibliografía científica en función de las regularidades encontradas

Los autores inician en el proceso investigativo lo que se considera la parte interventiva y para ello asocia la misma con la inmersión experiencial. Muchos investigadores hacen los procesos de “cambio” de su objeto-campo de estudio de forma mecánica, automática, casi inhumana, la realidad es que las intervenciones educativas, psicopedagógicas sobre todo, que requieren de un alto grado de implicación personal, cambian si el objeto-campo, pero también transforman al investigador. Es por ello que la inmersión experiencial viene a recordar este importante detalle, dejado de lado casi de manera intencional.

Entre las estrategias educativas, se pueden mencionar el procedimiento para gestionar las interrupciones en el aula, Gómez y Cuña (2017), exponen que para prevenir las conductas disruptivas, hay que tomar en cuenta: refuerzos positivos, organizar la clase, planificación de las tareas académicas, respetar turnos de palabra para participar, metodología para atender a los diversos estilos de aprendizaje, emplear diferentes estrategias de evaluación, otras. De esta manera, las estrategias para el fomento de comportamientos adecuados son: la imitación y el modelamiento, que busca que el adolescente adquiera nuevas conductas de manera progresiva.

Las estrategias educativas tienen el potencial de mejorar la conducta de los estudiantes. Los adolescentes pueden motivarse a participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si se fomenta el aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje experiencial. Cummins (2020) afirma que: el aprendizaje activo mejora las habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico y toma de decisiones, beneficia a comportarse de manera más independiente y responsable.

La autorregulación impulsa la práctica de meditación en inteligencia emocional y el uso de técnicas de relajación, pueden ayudar a los adolescentes a manejar los sentimientos de manera

saludable. La autorregulación emocional está relacionada con un menor riesgo de conductas disruptivas y agresividad, según Brackett y Rivers (2021).

Los trastornos de conductas y posteriormente acuñadas conductas disruptivas, encuentran relación con presupuestos de la teoría histórico-cultural de Vygotsky (1896-1934), quien explica que el juego proporciona el mejor contexto para que los adolescentes aprendan las reglas del comportamiento. Piaget (1896-1980) desde la teoría constructivista del aprendizaje expone que la agresión en la escuela comienza desde una perspectiva cognitiva y es decisivo comprender las normas sociales para resolver los conflictos.

Al tener en cuenta estos criterios, Rodríguez Pérez y Chapellí Méndez (2025) indica que es esencial que los especialistas en psicopedagogía estén presentes en las instituciones educativas; con la finalidad de intervenir con las familias desde una perspectiva preventiva, disminuyendo la incidencia de problemas y tomando en cuenta el contexto personal, social y cultural en el que se desarrollan las personas en un área específica, gracias a la colaboración con los docentes. De esta manera, se pueden tomar decisiones adecuadas sobre la aplicación de técnicas para mejorar la convivencia en el aula. Los autores se ciñen a este criterio y validan la importancia de la temática, sobre todo en el logro del perfeccionamiento de la relación escuela-familia-comunidad.

Los autores han constatado que la intervención de familias donde existen adolescentes con conductas disruptivas es siempre complejo y en la mayoría de los casos constituye un reto. Las dificultades se presentan en muchos ámbitos: situaciones y problemas en general complicados, falta de cooperación de los propios adolescentes y hasta de la familia implicada o escaso apoyo institucional, son de los muchos escollos que han enfrentado los investigadores en el proceso de inmersión experiencial.

Ello revela que las normativas estatales, ministeriales e institucionales declaran la necesidad de concretar procesos que mejoren y regularicen los procesos educativos, sin que se tipifiquen estos casos, pero los mismos no están exentos en ley; por otro lado se aprecia una carencia de contextualización de los mismos al patentar normas que solo están establecidas para la “normalidad” imperante.

Otra cuestión que encontramos en la inmersión es la disparidad en la práctica psicopedagógica y la literatura científica. En el caso en concreto que se presenta como estudio para Especialidad en Psicopedagogía en la Universidad de Oriente, Cuba; la clasificación sigue siendo trastornos de conducta, los que se previenen institucionalmente en centros como los que labora la autora principal en la búsqueda de minimizar posibilidades que el adolescente llegara a trastornos de conducta en nivel secundario o a delitos que tipifiquen ante la ley; mientras a nivel latinoamericano e internacionalmente ya está establecido el concepto conductas disruptivas.

Estas alteraciones del comportamiento se están convirtiendo en una fuente de preocupación para las familias, la escuela y la sociedad en general. Algunas conductas de oposición son, en determinados momentos, importantes para el desarrollo y la formación de la propia identidad y la adquisición de habilidades de autocontrol y desarrollo personal. Sin embargo, hay adolescentes en los que la frecuencia y la intensidad de sus emociones están claramente por encima de lo que podría considerarse normal para su edad o grupo de referencia. Estos son de los signos que la escuela debe considerar como muestras del problema educativo que tienen entre manos.

Por otra parte, la gravedad o intensidad de las conductas disruptivas es amplia y va desde problemas cotidianos más o menos intensos o incómodos hasta los desórdenes del comportamiento recogidos en las clasificaciones internacionales. Gran parte de estos problemas se presenta ya desde la infancia y en muchos de ellos puede observarse la progresión de su gravedad. Por tanto, las pautas educativas y los momentos de intervención son un elemento importante en la prevención o desarrollo de dichos problemas.

La educabilidad desde estas consideraciones, aporta la comprensión de la naturaleza educable del hombre, el cual aprende según su ritmo, potencialidades y las condiciones sociales del medio donde se desarrolla, que se concreta en las conductas y comportamientos de las personas, al considerar las potencialidades educativas, sociales y culturales de los diferentes contextos donde transcurre la formación del educando de este nivel educativo.

Con todo ello, se destaca el papel de la familia como el primer espacio educativo, donde los adolescentes aprenden valores, habilidades y conocimientos esenciales para su vida. Este enfoque resalta la importancia de fortalecer la familia como un entorno de aprendizaje y crecimiento, de ahí la importancia de brindar tratamiento psicopedagógico a familias de niños con trastornos de

conducta, que le permitan comprender la complejidad de la situación y la necesidad de un enfoque integral.

La creciente incidencia de conductas disruptivas en adolescentes, genera una preocupación significativa entre profesionales de la salud, educadores y familias en esta época posmoderna. Estas manifestaciones conductuales, con la inmersión fueron más estratificadas para su comprensión y se constató que pueden manifestarse a través de comportamientos desafiantes, agresividad, desobediencia o falta de control emocional, no solo afectan el desarrollo del adolescente; sino que también impactan negativamente en la dinámica familiar y en el entorno escolar. Las familias a menudo se sienten desbordadas y carecen de las herramientas necesarias para abordar estos comportamientos, lo que puede llevar a un ciclo de frustración, conflictos y deterioro en las relaciones familiares. La falta de preparación y apoyo psicopedagógico para ellas puede perpetuar la problemática y dificultar el desarrollo emocional y social adecuado de los niños.

Reflexividad experiencial en función de las regularidades encontradas

Desde la perspectiva profesional, existe una necesidad urgente de desarrollar e implementar diagnósticos, tratamientos psicopedagógicos e intervenciones familiares, que no solo se enfoquen en el adolescente, sino que también incluyan a la familia en el proceso, que como primer agente socializador, enfrenta desafíos para poder afrontar y gestionar estas conductas disruptivas; lo que sugiere la necesidad de aportar recursos que permitan fortalecer el entorno familiar, que en los últimos años se ha observado un incremento en la prevalencia de los trastornos de conducta, dado por estilos de crianzas como el autoritarismo, la permisividad, y la negligencia, que generan rebeldía y conductas desafiantes, así como comportamientos problemáticos.

Desde estas perspectivas se considera el tratamiento psicopedagógico como alternativa educativa eficaz para abordar las interacciones y patrones de comportamientos dentro de la familia, lo que puede llevar a cambios positivos en la dinámica familiar y en el comportamiento del adolescente con conducta disruptiva. Esto se alinea con la idea de que la educación es un proceso colaborativo que involucra a todos en la familia. Al capacitar a los padres, se les brinda la oportunidad de convertirse en agentes activos en el proceso educativo de sus hijos, lo que puede llevar a una mejora significativa en la conducta y el bienestar emocional del educando, ayudando a las familias a entender y mejorar su dinámica familiar, fomentando un vínculo más seguro y

saludable. Desde esta perspectiva, el tratamiento no solo beneficia al adolescente, sino que también fortalece la estructura familiar, promoviendo un ambiente más estable y amoroso.

La relación familia-institución educativa, constituye un elemento significativo en la educación de cualquier adolescente para poder incidir en su desarrollo de una manera integral. Es por ello que la Orientación Familiar, como proceso de ayuda, propicia una mejora desde el punto de vista personal a los miembros de la familia, de manera que desempeña un rol significativo en la labor educativa que desarrollan los padres con sus hijos (Rojas, 2018).

En la actualidad, cada vez existe una mayor conciencia de la importancia de las relaciones entre la familia y la escuela. Ambos son los principales sistemas de referencia para el desarrollo de la persona, de modo que, aunque el escenario fundamental para el crecimiento del individuo es la familia, en la creciente complejidad social es cada vez más importante que exista relación entre padres y profesores para favorecer el desarrollo integral del niño (Cagigal, 2009).

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas (2018), se enfatiza en la creciente formación de las nuevas generaciones, en especial en las metas que incluye su objetivo número cuatro. El texto, además referencia problemas globales de la sociedad contemporánea a los que la educación no es ajena, y por el contrario debe adecuarse a realidades socioeducativas en constante transformación, que imponen nuevos retos en su actuación profesional a los especialistas en esta rama del conocimiento.

Significar en relación a lo anterior que el III Perfeccionamiento promueve una educación integral que no solo se centra en el aspecto académico, sino también en el desarrollo de habilidades emocionales, desde lo social y ético de los educandos. Se busca formar ciudadanos con pensamiento crítico, creativo y capaz de enfrentar los desafíos del futuro. El Tercer Perfeccionamiento tiene un impacto profundo en las relaciones interpersonales dentro del entorno escolar, al promover la comunicación abierta y el desarrollo de habilidades socioemocionales y saberes prosociales dentro de un ambiente inclusivo, permite crear las condiciones ideales para que los educandos establezcan relaciones saludables y constructivas. Esto no solo beneficia su vida escolar, sino que también les proporciona herramientas valiosas para su vida personal y profesional futura.

Conclusiones

El estudio revela la necesidad de dinamizar las investigaciones educativas para la inclusión de modelos experienciales que enriquecen el marco metodológico, a la vez que evidencian mayor riqueza en los hallazgos científicos, en el caso del estudio para adolescentes con conductas disruptivas se evidencia la posibilidad de lograr armonía entre la teoría y práctica en su estudio a profundidad.

Las conductas disruptivas son cada vez más frecuentes y su presencia un punto de gravedad en una etapa vital como la adolescencia, por lo que la relación escuela-familia para afrontar este desafío requiere de acciones inmediatas sobre la base de la colaboración, la orientación, la capacitación y trabajo conjunto.

Las teorías que aportan fuentes de manejo, afrontamiento y cambio para adolescentes con conductas disruptivas deben continuar siendo sistematizadas y puesta en manos de la familia en sesiones de orientación y educación familiar, para eliminar posturas coercitivas o autoritarias que en vez de mejorar el problema incida en la transformación negativa del problema a un trastorno de personalidad permanente.

Las normativas vigentes en cuba para el abordaje a la problemática no tipifican ni en lo legal, ni en lo metodológico educativo las conductas disruptivas, dejando un vacío teórico-metodológico-práctico para los centros especializados y en función del trabajo psicopedagógico.

REFERENCIAS

Batat, W. (2023). Experiential research as a methodological framework for studying consumer behaviors in phygital settings. *Qualitative Market Research An International Journal*. 26(3): 269-277.

<https://doi.org/10.1108/QRM-12-2022-0178>

Brackett, M. A., David, S. (2021). *Permission to Feel: Unlocking the Power of Emotions to Help Our Kids, Ourselves, and Our Society Thrive*. Celadon Books.

Castañeda, A. J. (1995). *¿Cómo la ONU redefine la familia?*

<https://forofamilia.org/documentos/VARIOS%20-%20ONU%20Redefine%20la%20familia.pdf>

Clase, J. I., Sandoval Jara, A. F. (2025). El rol de la familia en la formación de habilidades matemáticas en la educación secundaria Dominicana. *Ciencia Latina, Revista Científica Multidisciplinar*, 9(2). Marzo-Abril, 4898-4923.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17264

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2015). *Informe sobre: “Protección de la familia: contribución de la familia a la realización del derecho a un nivel de vida adecuado para sus miembros, en particular a través del papel que desempeña en la erradicación de la pobreza y en el logro del desarrollo sostenible”*. Instituto de Política Familia.

[https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/ProtectionFamily/CivilSociety/InstituteFamilyPolicy.docx#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20Derechos,%E2%80%A6%E2%80%9D%20\(Art%C3%ADculo%2016.1\).](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/ProtectionFamily/CivilSociety/InstituteFamilyPolicy.docx#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20Derechos,%E2%80%A6%E2%80%9D%20(Art%C3%ADculo%2016.1).)

Cummins, J. (2020). *Estrategias de aprendizaje activo para la enseñanza y el aprendizaje*. Nueva York: Routledge

Delgado, E., Pinargote, S., Fernández, C., Paredes, G., (2024) Estudio diagnóstico sobre la participación de la familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación básica. *Reincisol*, 3(6), pp. 6254-6267.

[https://doi.org/10.59282/reincisol.V3\(6\)6254-6267](https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(6)6254-6267)

Párraga Gil, V. (2021). Mejorando las relaciones entre la familia y la escuela desarrollo de un programa descriptivo en Educación Primaria. *Dedica. Revista de Educação e Humanidades*, 19, 403-429.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8160807>

Gómez, M. C., Cuña, Al. S. (2017). Estrategias de intervención en conductas disruptivas. *Educação Por Escrito* 8(2): 278.

<https://revistaseletronicas.pucrs.br/poescrito/article/view/27976>

González Rey, F. (1985). *Psicología de la personalidad*. La Habana, Pueblo y Educación.

https://fernandogonzalezrey.com/wp-content/uploads/2025/01/Psicologa_de_la_personalidade_1985.pdf

Macías Figueroa, E. C., Alarcón Barcia, L. A. (2021). Manejo de las conductas disruptivas en la convivencia estudiantil en la básica superior. *Dom. Cien*, 7(4), Agosto; Especial 2021: 411-432.

<http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i4>

Ministerio de Justicia. (2022). *Ley 156/2022 “Código de las Familias” (GOC-2022-919-O99)*. Gaceta Oficial de la república de Cuba. No. 99 Ordinaria de 27 de septiembre de 2022. La Habana: Asamblea Nacional del Poder Popular.

<https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2022-09/goc-2022-o99.pdf>

Orellana Román, I. (2023). La formación docente en conducta. Disruptiva para la mejora de su desempeño profesional. [Tesis Doctoral. Universidad de Granada, España].

<https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/81197/75243.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (2025). *Día internacional de las familias*. ONU, Washington, D. C.

<https://www.un.org/es/observances/international-day-of-families#:~:text=A%20pesar%20de%20que%20el,unidad%20b%C3%A1sica%20de%20a%20sociedad.>

Plataforma Unidos por la Vida. (2022). *El papel de la Familia como base fundamental de todas las sociedades para el desarrollo sostenible, la garantía de derechos y la erradicación de la pobreza*. Colombia.

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/ProtectionFamily/CivilSociety/UnidosPorLaVidaColombia.pdf>

Rodríguez Pérez, D. B., Chapellí Méndez, A. A. (2025). Programa de intervención psicopedagógica para fortalecer el desempeño profesional de los psicopedagogos en

diversos contextos. *Revista Opuntia Brava*, 17(1).

<https://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/download/2279/3159/5727>

Roldan-Quijije, S. N. (2025). El rol de la familia en el proceso educativo: Investigación sobre cómo las dinámicas familiares y la falta de apoyo en el hogar impactan el desempeño escolar. *Revista Científica Zambos*, 4(1), 178-190.

<https://doi.org/10.69484/rcz/v4/n1/85>

Santillán Acevo, L., Samada Grasst, Y. (2023). Programa de capacitación a docentes para actuación ante conductas disruptivas en niños de Educación Inicial. (51-69, Ed.) *Revista San Gregorio*, 1(53).

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8901825.pdf>

Tello Sarmiento, D. M., Cortés Díaz, Y. Sosa Santana, H. L. (2025). Orientación a las familias para su función educativa. *Prisma Journal*, 1(3), 167-174.

<https://doi.org/10.63803/prisma.v1n3.15>

Vásquez Valenzuela, L. (2024). La familia como primer educador. Un acompañante en la trayectoria educativa. *RIIDEI - Revista de Innovación e Investigación para la Docencia en Educación Inicial*, 5.

<https://riidei.umayor.cl/index.php/riidei/article/view/riidei.umayor.cl>

Vera Vergara, Vivian. (2020). Función educativa de la familia en Cuba: análisis teórico de un tema de actualidad. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 8(1), Epub 14 de abril de 2020.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322020000100006&lng=es&tlng=es

Viltre Calderón, Carlos. (2024). Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA. Varona. *Revista Científico Metodológica*, (80), Epub 30 de julio de 2024.

<http://scielo.sld.cu/pdf/vrcm/n80/1992-8238-vrcm-80-e2562.pdf>

Viltre Calderón, C. (2025). Reencuentro con la sistematización. Hacia una estructura teórico-metodológica de nuevo tipo para investigaciones educativas doctorales. Varona. Revista Científico Metodológica, (82), Enero-Abril, 2025.

<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/2802/3142>